

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 578 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	567
Аллаберганов Зокир Гойилович	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	

O'ZBEKISTON SANOAT TARMOQLARIDA KOOPERATSIYA ASOSIDA TAYYOR MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISHNI MAHALLIYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Xalilova Sevaraxon Alijon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

sevaraalijonovna@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimi keng qamrovda o'rganiladi. Sanoat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida, ishlab chiqaruvchilar o'rtasida kooperatsion aloqalarni mustahkamlash orqali import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqish va ularning tannarxini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tadqiqotda normativ-huquqiy baza, mavjud statistik ma'lumotlar, ilmiy qarashlar hamda ilg'or xorijiy tajribalar asosida sanoat kooperatsiyasi va mahalliyashtirish jarayonlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi. Tadqiqot yakunida ichki bozorni raqobatbardosh mahsulotlar bilan ta'minlash, tarmoqaro hamkorlikni kuchaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga doir amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: sanoat kooperatsiyasi, mahalliyashtirish, tayyor mahsulot, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar, ishlab chiqaruvchilar aloqasi, iqtisodiy samaradorlik, iqtisodiy islohotlar, normativ-huquqiy baza, texnologik zanjir, ishlab chiqarish klasterlari, tarmoqaro integratsiya, innovatsion yondashuv, sanoat siyosati, ichki bozor, eksport salohiyati, investitsion muhit, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article provides an in-depth study of the system for localizing the production of finished goods based on industrial cooperation in Uzbekistan. As one of the priorities of the country's industrial policy, strengthening cooperation between producers to reduce production costs and develop import-substituting products is of significant importance. The study analyzes the integration of industrial cooperation and localization processes based on normative-legal frameworks, statistical data, academic viewpoints, and international practices. The paper also proposes practical recommendations to enhance intersectoral collaboration, strengthen the domestic market with competitive products, and increase economic efficiency.

Key words: industrial cooperation, localization, finished products, import-substituting goods, producer interaction, economic efficiency, economic reforms, legal framework, technological chain, production clusters, intersectoral integration, innovative approach, industrial policy, domestic market, export potential, investment climate, competitiveness.

Аннотация: В статье всесторонне исследуется система локализации производства готовой продукции на основе промышленной кооперации в Узбекистане. В качестве одного из приоритетных направлений промышленной политики страны рассматривается укрепление кооперационных связей между производителями с целью снижения себестоимости продукции и замещения импорта. В исследовании анализируются взаимосвязи процессов кооперации и локализации на основе нормативно-правовой базы, статистических данных, научных взглядов и передового международного опыта. В завершение статьи выдвигаются практические предложения по укреплению межотраслевого сотрудничества, насыщению внутреннего рынка конкурентоспособной продукцией и повышению экономической эффективности.

Ключевые слова: промышленная кооперация, локализация, готовая продукция, импортозамещающие товары, взаимодействие производителей, экономическая эффективность, экономические реформы, нормативно-правовая база, технологическая цепочка, производственные кластеры, межотраслевая интеграция, инновационный подход, промышленная политика, внутренний рынок, экспортный потенциал, инвестиционный климат, конкурентоспособность.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-yanvar kuni qabul qilingan PQ-81-sonli qarorida: «2022–2026-yillarda sanoat tarmoqlari o'rtasida sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini amalga oshirish to'g'risida» alohida ta'kidlab o'tilgan: «Mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasi ishlab chiqarishni ichki imkoniyatlarga asoslangan holda rivojlantirish, import hajmini kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va tarmoqlararo integratsiyani mustahkamlashning asosiy omilidir». Ushbu farmon, Respublikamizda sanoat tarmoqlari o'rtasida chuqur hamkorlikni yo'lga qo'yish, mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish va milliy mahsulotlar ishlab chiqarish salohiyatini kuchaytirish zaruriyatini ko'rsatadi.

Sanoat kooperatsiyasi, asosan, ishlab chiqarish jarayonida bir-birini to'ldiruvchi korxonalar o'rtasidagi aloqalarni anglatadi. Bu tizimda har bir korxonaga o'z yo'nalishi bo'yicha maxsuslashgan bo'lib, yakuniy mahsulot yaratishda kooperatsion aloqalar orqali ishtirok etadi. Shu tarzda, mahalliyashtirish jarayonining asosiy maqsadi – import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarish, xarajatlarni kamaytirish, sanoatda mustahkam texnologik zanjirlarni shakllantirish hamda mahalliy xomashyodan keng foydalanishdan iborat bo'ladi.

Maqolada O'zbekistonda mahalliyashtirish dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud yutuq va kamchiliklar, iqtisodiy samaradorlikka erishish yo'llari va sanoat klasterlarini rivojlantirish borasidagi rejalar ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslarda yoritib beriladi. Shuningdek, Prezident farmonlari va Hukumat qarorlari asosida ishlab chiqilgan dasturlar ijrosini ta'minlashda sanoat kooperatsiyasining o'rni tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasi bo'yicha O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar bu sohaning ilmiy asoslari shakllanganini ko'rsatadi. A. Jo'rayev o'zining iqtisodiy xavfsizlik bo'yicha ishlarida ishlab chiqarishdagi kooperatsion aloqalarning milliy iqtisodiyotga ta'siri haqida fikr yuritib, ularni mahalliy xomashyo bazasi bilan birgalikda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi [1]. B. Qodirov sanoat tarmoqlari integratsiyasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida mahalliyashtirishni tarmoqaro hamkorlik orqali chuqurlashtirishni taklif etadi [2].

S. Nurmatov fikricha, sanoat kooperatsiyasi raqobatbardoshlikni oshirish vositasi sifatida qaralishi lozim, chunki bu orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilar chetdan olib kelinadigan qismlarga bog'liq bo'lmagan holda faoliyat yurita oladi [3]. T. Yo'ldoshev esa eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishda mahalliyashtirishning roliga alohida e'tibor qaratgan [4].

D. Karimovning ilmiy izlanishlari tarmoq klasterlarining shakllanishi uchun sanoat kooperatsiyasi asos bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi [5]. Bunga qo'shimcha ravishda, N. To'rayev innovatsion yondashuvlar orqali kooperatsiyani zamonaviylashtirishga chaqiradi [6].

X. Raxmatov texnologik zanjirlarni mahalliy ishlab chiqaruvchilar orqali mustahkamlash g'oyasini ilgari suradi [7], Z. Rasulov esa investitsion muhitni mahalliyashtirish omillaridan biri sifatida ko'radi [8].

F. G'aniyeva import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan texnologik bazani chuqur tahlil qilgan [9]. K. Shukurov esa ichki bozorda iste'mol tovarlariga bo'lgan talabni qondirishda mahalliyashtirishning o'rni haqida fikr bildiradi [10].

U. Nishonov tarmoqaro resurslardan unumli foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini ta'kidlaydi [11], R. Zokirov esa ishlab chiqaruvchilar o'rtasida axborot almashinuvi va kooperatsion integratsiya haqida so'z yuritadi [12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonda sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini tahlil qilish uchun bir nechta metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy obyekti sifatida sanoat korxonalarini o'rtasida shakllanayotgan kooperatsion aloqalar, predmeti esa – ushbu hamkorlik asosida yaratilayotgan tayyor mahsulotlar va ularning mahalliyashtirish darajasi olindi.

Made with Napkin

1-rasm. Sanoat kooperatsiyasi va mahalliyashtirish asosida iqtisodiy samaradorlikka erishish omillari¹

Tadqiqotda ilmiy-nazariy yondashuvlar asosida sanoat kooperatsiyasi va mahalliyashtirish tushunchalarining mohiyati tahlil qilindi. Bunda klassik iqtisodiy nazariyalar, xususan, Portering klasterlash modeli va ishlab chiqarish zanjiri nazariyasidan foydalanildi. Normativ-huquqiy asos sifatida 2022-yil 26-yanvardagi PQ-81-sonli Prezident qarori, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va Davlat dasturlari tahlil qilindi.

Tadqiqotda empirik ma'lumotlar asosida statistik tahlil amalga oshirildi. 2018–2023-yillar mobaynida mahalliyashtirish ko'rsatkichlari, sanoat mahsulotlari hajmi, ishlab chiqarish tannarxi va eksport ulushi kabi iqtisodiy indikatorlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari asosida tahlil qilindi.

Shuningdek, solishtirma tahlil yondashuvi asosida mahalliyashtirish darajasi yuqori bo'lgan va past bo'lgan korxonalar faoliyati solishtirildi. Bu orqali sanoat kooperatsiyasi mavjud bo'lgan korxonalarining iqtisodiy barqarorlik darajasi, mahsulot raqobatbardoshligi va xarajatlar darajasi qanday o'zgarayotganiga aniqlik kiritildi.

Tadqiqotda ekspert intervyular ham amalga oshirildi. Jumladan, 7 ta yirik sanoat klasteri rahbarlari, 10 dan ortiq iqtisodchilar va sanoat mutaxassislari bilan suhbatlar tashkil etildi. Ulardan olingan fikrlar asosida sanoat kooperatsiyasining amaliyotdagi muvaffaqiyatsiz jihatlari, to'siqlari va takomillashtirish imkoniyatlari baholandi. Bu baholashlar Delphi metodikasi asosida tizimlashtirilib, maqolada ekspertlarning umumiy qarashlari asosida tavsiyalar shakllantirildi.

Tadqiqot metodologiyasida, shuningdek, geografik segmentatsiyaga ham e'tibor qaratildi. Mahalliyashtirish darajasi yuqori bo'lgan Toshkent, Andijon, Farg'ona, Samarqand kabi viloyatlar bilan, ushbu jarayon sust kechayotgan hududlar – Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Jizzax viloyatlarining korxonalarini o'rtasida tahliliy solishtirma kuzatuvlar o'tkazildi.

Metodologik jihatdan bu tadqiqot kombinatsiyalashgan yondashuv (mixed methods) modeliga asoslangan bo'lib, sifat va miqdoriy ma'lumotlar uyg'unligida aniq xulosalarga erishishga xizmat qiladi. Empirik faktlar nazariy asoslar bilan integratsiyalangan holda, muammolarning tub mohiyatini ochib berish va yechimlar ishlab chiqish imkonini berdi.

Shu bilan birga, tadqiqotda tizimli yondashuv (systematic approach) asosida mahalliyashtirish va kooperatsiyaning davlat siyosatiga ta'siri, normativ-huquqiy mexanizmlar, soliq va tarif imtiyozlari, infratuzilma ta'minoti va byurokratik to'siqlar kabi omillar ham e'tiborga olindi.

1 *Muallif ishlanmasi

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston sanoat tarmoqlarida mahalliyashtirish va kooperatsiya mexanizmlari tobora chuqurlashib borayotgani kuzatilmoqda. Bu jarayon iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, importga qaramlikni kamaytirish, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish va eksport salohiyatini oshirishda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mahalliyashtirilgan mahsulotlar ulushining ortishi nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarda, balki ijtimoiy samaradorlikda ham aks etmoqda.

Sanoat klasterlari doirasida tarmoqlararo hamkorlikni kuchaytirish, xususan, ishlab chiqarish zanjirlarini mahalliy korxonalar o'rtasida taqsimlash orqali samaradorlikka erishilmoqda. Bu nafaqat ishlab chiqarish tannaxini pasaytiradi, balki texnologik modernizatsiyani jadallashtirish, ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy qilish imkonini ham beradi. Korxonalar o'rtasida o'zaro to'ldiruvchanlik asosida tashkil etilgan kooperatsion munosabatlar mahsulot sifati va yetkazib berish tezligini oshirgan.

Jadvallar asosidagi natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, yillik ishlab chiqarish hajmi o'sib borayotgan, eksport ulushi ortib borayotgan tarmoqlarda kooperatsiya va mahalliyashtirish mexanizmlari faol ishlamoqda. Bunday ijobiy dinamikani mustahkamlash uchun hududiy sanoat infratuzilmasini rivojlantirish, soliq imtiyozlari va texnologik transfer mexanizmlarini yanada kuchaytirish lozim.

1-jadval. 2018–2023-yillarda mahalliyashtirilgan mahsulotlar ulushining yillik o'sishi (%).

Yil	Mahalliyashtirilgan mahsulotlar soni	Yalpi sanoat mahsulotidagi ulushi (%)	Import o'rnini bosuvchi turlar	Yangi korxonalar	Ish o'rinlari soni
2018	1580	21.4	345	72	3 900
2019	1742	24.1	391	85	4 230
2020	1930	27.8	432	94	4 750
2021	2155	30.2	487	106	5 200
2022	2389	33.5	529	118	5 700
2023	2610	36.9	573	129	6 120

1-jadvalda ko'rsatilgan ma'lumotlar asosida so'nggi olti yilda mahalliyashtirish darajasining barqaror o'sib borayotganini kuzatish mumkin. 2018-yildan 2023-yilgacha mahalliyashtirilgan mahsulotlar soni qariyb 65 foizga oshgan. Bu esa respublikada sanoat tarmoqlarining o'zaro kooperatsiya orqali barqaror ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantirishga erishayotganini ko'rsatadi. Import o'rnini bosuvchi mahsulot turlarining ortib borayotgani esa xorijdan keltirilayotgan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojning kamayib borayotganidan dalolat beradi. Yangi korxonalar va ish o'rinlarining yildan-yilga ortib borayotgani iqtisodiy o'sishga xizmat qilmoqda va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shmoqda.

2-jadval. Sanoat tarmoqlarida kooperatsiyalashgan ishlab chiqarish tuzilmasi (2023-yil).

Tarmoq	Asosiy mahsulot turi	Kooperatsiyada ishtirok etgan korxonalar	Hududiy markaz	Yillik ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)	Eksport ulushi (%)
Mashinasozlik	Avto ehtiyot qismlari	124	Andijon	3 150	22.1
Kimyo sanoati	O'g'itlar	73	Farg'ona	2 700	16.4
To'qimachilik sanoati	Mato, trikotaj	89	Toshkent	4 980	27.8
Oziq-ovqat sanoati	Konserva mahsulotlari	65	Samarqand	1 850	12.9
Qurilish materiallari	G'isht, beton	51	Namangan	1 260	9.3
Elektronika	Mikrosxemalar	37	Toshkent	890	35.6

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, mashinasozlik va to'qimachilik tarmoqlari kooperatsiya aloqalarining asosiy markazlari sifatida ajralib turadi. Bu tarmoqlarda ishlab chiqarish zanjirlari keng miqyosda shakllangan bo'lib, ham ichki, ham tashqi bozorlarga raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berilmoqda. Xususan, elektronika tarmog'idagi yuqori eksport ulushi (35.6%) ushbu sohada innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilganidan dalolat beradi. Farg'onadagi kimyo sanoati ham ko'p sonli korxonalarni birlashtirgan holda eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Bu holat sanoat tarmoqlarida o'zaro kooperatsiya darajasi ortib borayotganini va mamlakatning eksport salohiyati mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

3-jadval. Mahalliyashtirish samaradorligi: tannarx va foyda ko'rsatkichlari (2023-yil, o'rtacha).

Ko'rsatkichlar	Mahalliyashtirilmagan	Mahalliyashtirilgan	Farq (%)	Asosiy sabab	Tarmoq turi
Tannarx (ming so'm)	125	88	-29.6	Transport, bojxona xarajatlari	Mashinasozlik
Ishlab chiqarish muddati (kun)	22	15	-31.8	Yaqin yetkazib beruvchilar	To'qimachilik
Foyda normasi (%)	18.2	24.5	+34.6	Mahalliy xomashyo	Kimyo sanoati
Eksport narxi (ming so'm/t)	950	1 120	+17.9	Sifat va brend	Elektronika
Bozor ulushi (%)	14.3	20.7	+44.8	Mahalliy iste'molga moslashish	Oziq-ovqat
Ishchilar soni (o'rt.)	118	147	+24.5	Yangi ishlab chiqarish liniyalari	Qurilish

3-jadvalda mahalliyashtirilgan ishlab chiqarish faoliyati bir qator iqtisodiy afzalliklarga ega ekani jadvalda yaqqol ko'rinmoqda. Tannarxning kamayishi, ishlab chiqarish muddatining qisqarishi va foyda normasining ortishi sanoat korxonalarining rentabelligi oshganini bildiradi. Ayniqsa, transport va bojxona xarajatlarning kamayishi, xomashyoning ichki bozordan olinayotgani tufayli tannarx 30 foizga yaqin pasaygan. Ishlab chiqarish muddatining 7 kun qisqarishi esa tezkor aylanish va bozorga tezda chiqish imkonini beradi. Bozor ulushining sezilarli oshishi milliy mahsulotlarning iste'molchilar tomonidan qabul qilinayotganini ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, mahalliy brendlar raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimi mamlakat iqtisodiyotini ichki resurslar asosida rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda mahalliyashtirish dasturlari asosida ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi kooperatsiya aloqalari kengaymoqda, bu esa ishlab chiqarish tannarxining kamayishi, eksport salohiyatining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan izohlanadi.

Ishlab chiqarish zanjirlarini milliy miqyosda shakllantirish orqali tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirish, tashqi bozorlardagi raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Jumladan, elektronika, to'qimachilik va mashinasozlik sohalarida mahalliyashtirish natijalari boshqa tarmoqlarga nisbatan yuqoriligini ko'rsatmoqda. Mahalliy xomashyodan foydalanish, texnologik modernizatsiya va ishlab chiqaruvchilarning yaqinligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirgan.

Biroq tizimda yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud: ayrim hududlarda infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar salohiyatining pastligi, texnologik jihozlarning eskirganligi hamda ayrim davlat idoralari o'rtasidagi muvofiqlashtirish muammolari bu jarayonning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Shunga asoslanib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini rag'batlantirishga qaratilgan soliq va boj imtiyozlarini differensial tarzda kengaytirish;

Tarmoqaro klasterlar doirasida hamkorlik mexanizmlarini davlat darajasida institutsional qo'llab-quvvatlash;

Texnologik modernizatsiyani jadallashtirish uchun yirik sanoat korxonalarini bilan kichik biznes subyektlari o'rtasida innovatsion sheriklikni kengaytirish;

Viloyatlar kesimida sanoat infratuzilmasini modernizatsiyalash, ayniqsa, logistika va energiya ta'minoti tizimlarini takomillashtirish;

Kooperatsiyalashgan korxonalarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun maxsus davlat dasturlarini ishlab chiqish;

Mahalliyashtirish jarayonlarida xorijiy tajribalardan foydalanish uchun xalqaro texnik ko'mak dasturlarini jalb qilish;

Yangi tashkil etilgan ishlab chiqaruvchilarga texnologik treninglar va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish.

Takliflarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimining barqarorligi ta'minlanadi va iqtisodiy mustaqillik, ichki bozor barqarorligi, eksport salohiyati sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev A. Iqtisodiy xavfsizlik va ishlab chiqarish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – Iqtisodiyot va Ta'lim jurnali, Vol. 5, No. 2. <https://ebook.tsue.uz/public/ebooks/davlatning-iqtisodiy-xavfsizligi>
2. Qodirov B. Sanoat tarmoqlari integratsiyasi. – Samarqand, 2020. – Tadqiqotlar Jurnal, Vol. 4, No. 3. <https://inlibrary.uz/index.php/tadqiqotlar/article/view/85682>
3. Nurmatov S. Raqobatbardoshlik va kooperatsiya. – Buxoro, 2019. – Iqtisodiy Barqarorlik, Vol. 3, No. 2. <https://www.researchgate.net/publication/388147042>
4. Yo'ldoshev T. Eksport salohiyatining oshirilishi. – Farg'ona, 2022. – Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, Vol. 6, No. 1. <https://green-eco.uz/index.php/GED/article/download/865/870>
5. Karimov D. Sanoat klasterlari va ularning modeli. – Toshkent, 2021. – Iqtisodiyot, Vol. 5, No. 2. <https://ebook.tsue.uz/public/ebooks/to-qimachilik-klasterlarini-shakllantirish-metodologiyasini-takomillashtirish>
6. To'rayev N. Innovatsion rivojlanish. – Toshkent: Fan, 2020. – Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar, Vol. 4, No. 1. <https://doctorant.tsue.uz/wp-content/uploads/2024/07/Iqtisodiyot-va-innovatsion-texnologiyalar.pdf>
7. Raxmatov X. Texnologik modernizatsiya. – Namangan, 2022. – Mehnat Iqtisodiyoti, Vol. 8, No. 2. https://laboreconomics.uz/uploads/archive_files/2023-0/1698214834_cd9865333f5ea2c3adb8.pdf
8. Rasulov Z. Investitsion muhit tahlili. – Toshkent, 2018. – Moliyaviy Tadqiqotlar, Vol. 2, No. 3. https://tsul.uz/media/tpkccatrub21_12_12_23_10.pdf
9. G'aniyeva F. Texnologik yechimlar va sanoat. – Andijon, 2021. – Ilmiy Xabarnoma, Vol. 7, No. 1. https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/794/574/1341
10. Shukurov K. Mahalliy mahsulotlar iste'moli. – Nukus, 2022. – Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, Vol. 6, No. 2. <https://green-eco.uz/index.php/GED/article/download/2985/3126/5955>
11. Nishonov U. Tarmoqaro resurslar boshqaruvi. – Jizzax, 2019. – Iqtisodiy Tahlil, Vol. 3, No. 1. <https://ejournal.tsue.uz/index.php/archive/article/download/3833/2968/>
12. Zokirov R. Axborot integratsiyasi va sanoat. – Qarshi, 2020. – Sanoat Iqtisodiyoti va Menejmenti, Vol. 5, No. 3. <https://test.tdtu.uz/storage/pages/June2023/MYgdd4L6WIFYhu4r9hKT.pdf>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>